

Possibilidades composicionais, performativas e criativas a partir da construção de uma rádio-galena

Lucía Belén Soria Serellanes

Universidade Federal de Pelotas – UFPel – luciasoriaserellanes@gmail.com

Prof. Dr. Elder dos Santos Oliveira Junior

Universidade Federal de Pelotas – UFPel – elderoliveira@ufpel.edu.br

Prof. Dr. Germán E. Gras

Universidade Estadual do Ceará – UECe – pajaro_gras@yahoo.com.ar

Resumo: Este artigo investiga o rádio-galena como dispositivo criativo em um contexto transfronteiriço entre o sul do Brasil e o Uruguai. Inserida no campo da pesquisa artística, a investigação tem como objetivo analisar suas possibilidades composicionais, performativas e criativas quando deslocado de sua função comunicacional para o campo da experimentação artística. A metodologia compreendeu revisão bibliográfica, construção do dispositivo, experimentações performativas e análise reflexiva dos registros produzidos. Os resultados evidenciaram o rádio-galena como instrumento, sensor e meio de criação, articulando escuta, território, corpo e ambiente. Essas possibilidades foram desenvolvidas na performance Circuito Céu–Terra: a pescadora de sons (2026), na qual interferências, fragmentos de transmissão e variações atmosféricas constituíram matéria sonora para a criação. Conclui-se que o dispositivo amplia as possibilidades da arte sonora e da pesquisa artística por meio da escuta situada e da interação com o ambiente.

Palavras-chave: Rádio-galena. Pesquisa artística. Arte sonora. Performance. Processos criativos.

Abstract: This article investigates the crystal radio as a creative device within a transboundary context between southern Brazil and Uruguay. Situated within the field of artistic research, the study aims to analyze its compositional, performative, and creative possibilities when displaced from its communicational function into the realm of artistic experimentation. The methodology comprised a literature review, device construction, performative experiments, and reflective analysis of the records produced throughout the process. The results demonstrated the crystal radio's potential as an instrument, sensor, and creative medium, articulating listening, territory, body, and environment. These possibilities were developed in the performance Circuito Céu–Terra: a pescadora de sons (2026), in which interference, transmission fragments, and atmospheric variations constituted sonic material for artistic creation. It is concluded that the device expands the possibilities of sound art and artistic research through situated listening and interaction with the environment.

Keywords: Crystal-radio. Artistic research. Sound art. Performance. Creative processes.

1 INTRODUÇÃO

O rádio-galena é um receptor simples e passivo que dispensa fontes externas de energia, operando a partir da captação de ondas eletromagnéticas presentes no ambiente. Embora associado historicamente às origens da radiodifusão, suas características técnicas (como a sensibilidade às condições atmosféricas, ao solo, à antena e aos materiais empregados em sua construção) permitem compreendê-lo para além de sua função comunicacional. Nesse sentido, o dispositivo revela potencialidades relacionadas à escuta, à percepção ambiental e à experimentação sonora, aspectos que fundamentam a presente investigação.

Do ponto de vista social, entretanto, o rádio do qual o rádio-galena é precursor acompanhou o Ocidente nos processos de industrialização ao longo do século XX, desde sua primeira patente em 1906 (Romanici; Horta, 2012, p. 2), como produto das necessidades técnicas e segundo a lógica matéria-prima–manufatura–produto. Inseriu-se progressivamente no cotidiano, tornando audível o invisível e transformando profundamente a organização da vida moderna, quando cidades, horários e fábricas passaram a moldar os modos de existência. Coletivo e instantâneo, integrou-se à cultura, à política, à publicidade e às práticas cotidianas, competindo com cartas e jornais como meio de comunicação de cabeceira. Ao mesmo tempo, democratiza e produz comunidade: unifica ao gerar pertencimento (nações, campo–cidade), orienta e persuade (ideologias, publicidade) e organiza o ritmo coletivo.

Desde suas origens, embora tenha modificado seus formatos técnicos, o rádio preserva uma mesma essência: acompanha as paisagens sonoras do mundo ao misturar o local, o distante e os sons tecnológicos produzidos pelo próprio aparelho (interferências). Essa convivência entre sinais, vozes e ruídos evidencia que o rádio não apenas transmite conteúdos, mas participa ativamente da configuração da paisagem sonora, articulando diferentes escalas espaciais e temporais. Tal perspectiva aproxima-se da compreensão da paisagem sonora como um campo dinâmico de relações entre som, ambiente e cultura, no qual os meios técnicos intervêm na forma como os espaços são escutados e significados (Schafer, 2011).

No caso específico do rádio-galena, essa característica soma-se à sensibilidade do dispositivo à paisagem física (clima, solo e condições atmosféricas) e às variações decorrentes dos materiais empregados em sua construção, introduzindo imprevisibilidade e produzindo combinações sonoras e cenários acústicos singulares e irrepetíveis. Nessa perspectiva, o rádio-galena pode ser compreendido simultaneamente como instrumento e sensor, ao captar e transformar sinais que atravessam o espaço (Schafer, 2011).

Inserida enquanto projeto de pesquisa e plano de trabalho do Grupo de Pesquisa Arte Sonora¹², esta investigação parte do entendimento de que tanto a construção quanto a operação do dispositivo já constituem práticas performativas. A pesquisa propõe ir além desse reconhecimento, deslocando o rádio-galena de sua função comunicacional original para explorar suas possibilidades composicionais, performativas e criativas a partir da relação entre artista, ambiente e um aparelho comum.

O produto artístico desta pesquisa foi a performance Circuito Céu–Terra: a pescadora de sons (2026), que investigou o rádio-galena³ como dispositivo de escuta e criação sonora em relação direta com o ambiente. A obra articulou corpo, território e tecnologia por meio do aparelho, utilizado como sensor para captar fragmentos de transmissões e interferências presentes na atmosfera. Durante a ação performativa, a antena do rádio foi elevada por uma pipa, enquanto o aterramento estabeleceu a conexão com o solo, configurando um circuito entre céu e terra. A performance estruturou-se na metáfora da pescadora de sons: a antena funcionou como linha lançada no ar, o dial como anzol em busca do ponto de sintonia e as ondas de rádio como correntes invisíveis. Os sons captados (vozes distantes, interferências e fragmentos de transmissão) tornaram-se os “peixes” emergidos desse campo de ondas, transformando a escuta em gesto performativo de atenção e interação com o ambiente.

¹ Vide: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1716094227132348>.

² Vide: <https://wp.ufpel.edu.br/artesonora/>.

³ Rádio-galena é um receptor de rádio simples e passivo que utiliza um cristal (geralmente galena) como detector de sinais, dispensando fonte externa de energia e operando com fones de ouvido de alta sensibilidade.

A compreensão da performance proposta exige a articulação de diferentes perspectivas teóricas sobre criação artística e prática investigativa. No campo da pesquisa artística, Borgdorff (2011) sustenta que a prática de criação (incluindo obras, ações e performances) não é apenas objeto de estudo, mas parte central do próprio processo de produção de conhecimento. Nesse contexto, as reflexões de Pereira e Oliveira Junior (2025) sobre o *happening* contribuem para compreender a criação artística como prática interdisciplinar, aberta ao imprevisível e baseada na interação entre corpo, gesto, espaço e tempo. As discussões de Pratygy e Siqueira (2025) evidenciam como dispositivos técnicos podem articular tecnologia, ambiente e participação na construção de experiências sonoras, enquanto Arbilla (2019) destaca a importância de repensar a relação entre tecnologia, conhecimento humano e meio ambiente. Por fim, Steuernagel (2015) aponta que o gesto musical está diretamente vinculado às condições materiais e instrumentais que o produzem, reforçando nossa ideia de que a construção e manipulação do rádio-galena integram o próprio processo composicional. A partir dessas contribuições, o referencial teórico organiza-se em torno de duas dimensões principais: o processo criativo e a construção do dispositivo, compreendidos como aspectos indissociáveis da performance investigada.

Este artigo tem como objetivo investigar as possibilidades composicionais, performativas e criativas do rádio-galena quando deslocado de sua função comunicacional para o campo da pesquisa artística. Para isso, analisa-se a construção do dispositivo e seu emprego na performance *Circuito Céu–Terra: a pescadora de sons* (2026), compreendendo-o como instrumento, sensor e dispositivo mediador das relações entre escuta, ambiente e criação sonora.

A metodologia desta pesquisa insere-se no campo da pesquisa artística (*artistic research*) e estrutura-se em quatro etapas principais. Primeiramente, realiza-se uma fundamentação teórica por meio de revisão bibliográfica sobre gesto, *happening*, intermídia, tecnologia e ancestralidade, além do estudo do funcionamento da rádio-galena. Em seguida, ocorre a construção do dispositivo, incluindo a seleção de materiais, montagem do aparelho e testes iniciais de recepção. A terceira etapa consiste na experimentação performativa, na qual são realizados testes do rádio em diferentes condições espaciais, começando por uma escuta situada no Centro de Artes II da UFPel para observar interferências, variações de sinal e possibilidades sonoras. Esses testes orientam o

desenvolvimento da performance final. Por fim, o processo é acompanhado por registros e reflexões críticas, que documentam as decisões tomadas, as dificuldades encontradas e os desdobramentos criativos da experiência.

2 METODOLOGIA

A investigação caracteriza-se como uma pesquisa artística de natureza qualitativa e experimental, na qual a prática criativa constitui simultaneamente objeto e procedimento de investigação. O percurso metodológico foi organizado em quatro etapas: 1. Fundamentação teórica; 2. Construção do dispositivo; 3. Experimentação performativa; e 4. Registro e análise reflexiva.

2.1 Fundamentação teórica

Foi realizada revisão bibliográfica com o objetivo de fundamentar conceitualmente a pesquisa e orientar o desenvolvimento da prática artística. Foram estudados:

- Conceito de pesquisa artística, a partir de Borgdorff (2011).
- Relações entre gesto, *happening* e processo criativo, com base em Pereira e Oliveira Junior (2025).
- Articulações entre tecnologia, ancestralidade e arte sonora discutidas por Pratagy e Siqueira (2025), e Arbilla (2019).
- Noção de paisagem sonora proposta por Schafer (2011).
- Compreensão do gesto musical enquanto prática materialmente situada em Steuernagel (2015).
- Princípios técnicos de funcionamento do rádio-galena.

Os referenciais selecionados foram analisados por meio de leitura crítica e síntese temática, buscando identificar conceitos relacionados à escuta, performatividade, materialidade tecnológica e criação artística.

2.2 Construção do dispositivo

Foi construído um rádio-galena utilizando como referência principal o tutorial "Como fazer um rádio-galena" (Borges, 2013). A montagem envolveu:

- Seleção e aquisição dos componentes eletrônicos.
- Confeção da bobina com tubo de PVC e fio de cobre esmaltado, instalação dos capacitores, diodo, dial, antena e sistema de aterramento, montagem do circuito completo.
- Realização de testes preliminares de funcionamento.

Durante essa etapa foram registradas as adaptações realizadas no circuito e observadas as influências dos materiais empregados sobre a qualidade da recepção. Também foram realizadas consultas ao Chat GPT (OpenAI) como ferramenta auxiliar para esclarecimento de aspectos técnicos relacionados à montagem e ao funcionamento do circuito eletrônico.

2.3 Experimentação e performance

Foram realizadas sessões de experimentação em diferentes ambientes com o objetivo de investigar as possibilidades sonoras e performativas do dispositivo.

Os procedimentos adotados incluíram:

- Instalação do rádio-galena em diferentes espaços.
- Variação do posicionamento da antena e do aterramento.
- Escuta exploratória das transmissões captadas.
- Observação das interferências ambientais e atmosféricas.
- Registro de sons, falhas de recepção e variações do sinal.
- Interação corporal com o dispositivo durante a escuta.

Os experimentos ocorreram inicialmente no Centro de Artes II da UFPel e, posteriormente, em áreas abertas do Campus II da UFPel e na Praia do Cassino.

2.4 Relatos e Considerações finais

Todo o processo foi documentado por meio de:

- Registros escritos em diário de pesquisa.
- Registros fotográficos.
- Gravações de áudio das escutas realizadas.
- Anotações sobre aspectos técnicos, corporais e perceptivos observados durante os testes.

O material produzido foi analisado qualitativamente, buscando identificar recorrências, dificuldades técnicas, possibilidades composicionais e relações entre ambiente, dispositivo e prática performativa. As reflexões resultantes serviram de base para a elaboração da performance e para a discussão dos resultados da pesquisa.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico desta pesquisa insere-se no campo da pesquisa artística (*i.e. artistic research*), entendida como prática em que criação e reflexão se articulam de modo indissociável. Parte-se da compreensão da obra sonora como acontecimento relacional, no qual gesto, corpo, espaço, tempo e materialidade tecnológica operam de forma integrada. As contribuições sobre o *happening* (Pereira; Oliveira Junior, 2025) sustentam a ideia de uma arte fluida, interdisciplinar e aberta ao imprevisível, permitindo deslocar o rádio-galena de sua função comunicacional para compreendê-lo como dispositivo performativo sensível ao ambiente. As reflexões sobre intermídia, ancestralidade e tecnologia ampliam essa perspectiva ao considerar o dispositivo técnico como mediador entre humanidade e território, enquanto a noção de gesto materialmente situado (Steunerlager, 2015) fundamenta a compreensão de que a própria construção do rádio integra o processo composicional. Assim, o referencial organiza-se em torno do processo criativo e da construção do dispositivo, entendidos como dimensões inseparáveis da performance proposta.

3.1 Processo criativo

No campo da pesquisa artística, o processo criativo ocupa um lugar central na produção de conhecimento, pois a prática de criação deixa de ser apenas objeto de análise para tornar-se

parte constitutiva do próprio processo investigativo. Nesse sentido, Borgdorff afirma que pode-se falar em pesquisa artística quando a prática de criação deixa de ser apenas objeto de análise e passa a atuar como um veículo metodológico, situando-se no centro da investigação. Assim, compreendendo obras, ações, performances e processos criativos, a prática artística não opera somente como fator motivador, mas como meio pelo qual novos entendimentos, experiências e resultados podem emergir (Borgdorff, 2011, p. 45–46).

No contexto da presente pesquisa, essa perspectiva se manifesta na experimentação com o rádio-galena e no desenvolvimento da performance, nos quais o processo de escuta, a manipulação do dispositivo e a interação com o ambiente constituem simultaneamente prática artística e procedimento investigativo. Dessa forma, o processo criativo torna-se um meio de explorar possibilidades sonoras, performativas e espaciais, articulando experimentação artística e produção de conhecimento.

O processo criativo que fundamenta esta pesquisa parte da compreensão da obra sonora como acontecimento relacional, no qual gesto, corpo, espaço, tempo e materialidade tecnológica se articulam de forma dinâmica. A noção de *happening* apresentada por Pereira e Oliveira contribui para essa perspectiva ao compreendê-lo como um campo ampliado de criação, caracterizado por múltiplas dimensões artísticas que se atravessam. Para os autores, trata-se de um

“espaço de possibilidades, de potências e de diversas dimensões artísticas, considerando formato, movimento, teatralidade, espaço e tempo (...) [no qual] o gesto e o processo criativo [se orientam] para a criação de práticas corais que rompem com a rigidez dos formatos tradicionais, propondo uma arte mais fluida (...) gesto, corpo, voz e espaço” (Pereira; Oliveira, 2025, p. 46).

Essa concepção permite pensar o processo criativo como prática integrada, na qual ação corporal, espacialidade e temporalidade deslocam a obra de um formato fixo para um acontecimento em permanente construção. Ao caracterizarem o *happening* como “forma de fazer arte com diversos atravessamentos artísticos” (Pereira; Oliveira, 2025, p. 52), os autores evidenciam a centralidade da expressão corporal e da teatralidade como modos de produção de sentido. O corpo deixa de ser apenas suporte para a execução sonora e passa a operar como elemento expressivo e comunicativo, configurando a ação artística como acontecimento cênico-performativo.

Deslocar o rádio de sua cena cotidiana implica, nesse contexto, reconfigurar sua função comunicacional e compreendê-lo como elemento ativo da ação artística. Ao dialogarem com as proposições de Allan Kaprow, Pereira e Oliveira Junior incorporam a noção de efemeridade e imprevisibilidade do acontecimento, no qual o ordinário atua como matéria estética. Tal perspectiva permite pensar o rádio-galena como dispositivo performativo sensível às interferências do ambiente e às relações corporais que o atravessam.

No relato do *happening* Arrudeia (2025), os autores destacam a importância da preparação dos corpos e do espaço para a fluidez do processo criativo (Pereira; Oliveira, 2025, p. 56). O roteiro propõe estímulos iniciais (sonoridades e palavras) que são levados à experimentação por meio da exploração de diferentes gestualidades e intenções. Essa lógica de ativação e resposta aproxima-se da prática com o rádio-galena, no qual transmissões, ruídos e variações ambientais funcionam como estímulos sonoros instáveis, incorporados composicionalmente pela artista em tempo real.

A reflexão posterior sobre a descentralização da figura do regente, reconhecendo cada participante como agente ativo do processo criativo (Pereira; Oliveira, 2025, p. 57), ilumina a proposta desta pesquisa. A performance com rádio-galena não se estrutura a partir de um controle absoluto da matéria sonora, mas de uma escuta sensível que reconhece o aparelho e o ambiente como coautores da obra. A criação emerge da interação entre artista, dispositivo e território.

A experiência do *happening* é compreendida como única e adaptativa, rompendo com lógicas hierárquicas fixas e integrando o público como parte constitutiva do processo (Pereira; Oliveira, 2025). O gesto performativo, ao ser posteriormente registrado, amplia suas possibilidades de interpretação, pois “o gesto, quando é escrito, permite que assumam diferentes significados sonoros quando executado” (Pereira; Oliveira, 2025, p. 60). Essa abertura à reinscrição ecoa na prática com o rádio-galena, onde cada execução é singular, mas pode gerar novas leituras e desdobramentos. A cartografia gestual elaborada por Pereira e Oliveira (2025), apresentada na Figura 1, sintetiza visualmente as relações entre gesto, escuta e processo criativo discutidas pelos autores.

Figura 1: Cartografia gestual/sonora de Arrudeia (2025).

Fonte: Pereira, J.; Oliveira, E., 2025, p. 60.

A fim de encontrar outras relações possíveis do processo criativo investigado (*e.g.* com espaços, referências, performances) menciono a instalação *Árvore de Identidades*, descrita por Pratagy e Siqueira (2025, p. 264), na qual a interação do público aciona *samples* de relatos ancestrais, integrando tecnologia, memória e presença corporal. Ao mobilizarem a retomada de saberes ancestrais como alternativa crítica ao paradigma do Antropoceno (Arbilla, 2018, p. 1621; Pratagy; Siqueira, 2025, p. 206), os autores reforçam a compreensão da tecnologia como invenção humana intrinsecamente vinculada ao ambiente.

Essa articulação entre tecnologia, natureza e corpo torna-se particularmente significativa na descrição do tapete de alumínio que funciona como aterramento, exigindo o contato dos pés descalços para completar o circuito e gerar som (Pratagy; Siqueira, 2025, p. 277). A necessidade de conexão física para ativar o dispositivo evidencia a troca energética entre corpo, ambiente e tecnologia, aspecto que dialoga diretamente com o rádio-galena, cujo funcionamento depende igualmente do aterramento, da antena e das condições ambientais. A instalação *Árvore de Identidades* utiliza elementos interativos, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2: Tapete cenográfico da instalação sonora *Árvore de Identidades*, com destaque para as folhas interativas.

Fonte: Pratagy, 2025, p. 273.

A dimensão temporal da obra, por sua vez, exige do artista a capacidade de perceber o momento adequado para intervir ou interromper a interação, garantindo a continuidade narrativa (Pratagy; Siqueira, 2025, p. 285). Tal postura demanda comprometimento, leitura do ambiente e escuta ativa, competências fundamentais também na performance com rádio-galena, onde a organização dos acontecimentos sonoros se constrói no fluxo da ação.

Por fim, ao afirmar que “o gesto musical não se estabelece independentemente do meio que o produz, mas se constitui a partir das condições físicas e instrumentais envolvidas no processo sonoro” (Steguernagel, 2015, p. 149), compreende-se que o gesto composicional não é abstrato, mas materialmente situado. A construção, montagem e manipulação do rádio-galena passam, assim, a integrar o próprio processo criativo. O gesto não se limita à emissão sonora, mas inclui o ato de construir, conectar, ajustar e escutar.

Desse modo, o processo criativo da performance proposta fundamenta-se na interação entre artista, aparelho e ambiente, reconhecendo o rádio-galena como instrumento, sensor e mediador de espaços sonoros instáveis. A obra emerge da escuta ativa, da imprevisibilidade dos sinais e da incorporação da materialidade técnica como gesto artístico, ampliando as possibilidades composicionais e performativas a partir da própria construção do dispositivo.

4 CONSTRUÇÃO DO RÁDIO

Primeiramente, cabe salientar que o processo de construção do dispositivo não é demasiadamente sofisticado. Os componentes utilizados são de fácil acesso e baixo custo, e a montagem do rádio-galena apresenta relativa simplicidade técnica. Experiências anteriores em contextos educacionais evidenciam esse potencial, como a relatada por Domingos e Grandó (2016) em atividades que articulam Música e Tecnologia com discentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa referência é mencionada apenas como antecedente documental e não integra os procedimentos metodológicos da presente investigação.

Para a montagem do aparelho, utilizou-se como referência principal o vídeo intitulado *Como fazer um rádio-galena* (2013)⁴, de Arthur Borges, engenheiro eletricista formado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e mestre em Engenharia Elétrica, com área de concentração em Eletrônica de Potência, pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Após o estudo da proposta de Borges (2013), foram realizadas consultas ao Chat GPT (OpenAI) com a finalidade de esclarecer dúvidas técnicas relacionadas à montagem do circuito, aos componentes eletrônicos e ao funcionamento do rádio-galena. As informações obtidas foram utilizadas como apoio complementar ao processo de construção e posteriormente verificadas por meio de testes práticos do dispositivo. O dispositivo construído para esta pesquisa e seus principais componentes podem ser observados na Figura 3.

⁴ Vide: https://www.youtube.com/watch?v=Ax5u_jCwCro. Último acesso em: 20 out. 2025

Figura 3: Dispositivo rádio-galena e montagem da autora. Acervo dos autores.

Os elementos que a compõem são: 1. Antena: 30 m de fio de cobre esmaltado AWG 28, estendido no espaço; 2. Bobina: tubo de PVC com 2,5 cm de diâmetro, contendo 80 espiras de fio de cobre AWG 28; 3. Capacitor A: capacitor cerâmico NPO/COG de 220 pF, responsável pela definição da frequência; 4. Elemento retificador: diodo de germânio modelo 1N60; 5. Dial: fio de cobre de maior espessura; 6. Capacitor B: capacitor cerâmico de 47 nF, responsável pela filtragem de frequência; 7. Aterramento: vergalhão de ferro galvanizado com 10 mm de diâmetro e 1 m de comprimento; e 8. Fone de ouvido piezoelétrico de alta impedância: aproximadamente 20 kΩ ou superior.

Uma rádio-galena funciona captando sinais de rádio que já estão no ar, sem precisar de bateria ou tomada. A antena recebe esses sinais e os conduz para o interior do aparelho. A bobina e um capacitor trabalham juntos para escolher qual estação será ouvida. O diodo separa a informação sonora do sinal recebido, permitindo que o som possa ser escutado. Outro capacitor ajuda a deixar o som mais estável. O aterramento melhora a recepção ao conectar o aparelho ao

solo. Por fim, o fone de ouvido transforma o sinal elétrico em som audível. Tudo depende da energia captada do ambiente, tornando o rádio sensível ao lugar onde está sendo utilizado.

5 EXPERIMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO

5.1 Contextualização

A realização de testes de experimentação é necessária para compreender o comportamento do rádio-galena em diferentes condições ambientais e espaciais, considerando que sua recepção depende de diversas variáveis, tais como posicionamento da antena, qualidade do aterramento e interferências do entorno. Esses testes permitem identificar limites e potencialidades do dispositivo, observar a variação dos sinais captados e desenvolver estratégias de escuta e intervenção adequadas. Embora a improvisação possa integrar a performance, ela se apoia nesse processo prévio de exploração, que oferece base técnica e perceptiva para decisões mais conscientes durante a ação. Além disso, a experiência prática como artista possibilita o surgimento de novos caminhos criativos, favorecendo a incorporação de outros elementos performativos, corporais ou espaciais que emergem no contato direto com o aparelho e com o ambiente, ampliando as possibilidades expressivas da proposta.

5.2 Teste I: Funcionamento do aparelho

O primeiro teste com o rádio-galena foi realizado no pátio do Centro de Artes II da UFPel, que consta de uma área verde com árvores entre os edifícios institucionais. Para a montagem do dispositivo, foi instalado o aterramento no solo e a antena foi estendida através das árvores presentes no espaço. Os diferentes fones de ouvido testados durante a etapa experimental são apresentados na Figura 4.

Figura 4: Fones utilizados no teste, de esquerda a direita: stereo, drivers e buzzer piezoelétrico (utilizado pelo vídeo de referência). Acervo dos autores, otimizado com edição da IA Chat GPT.

Foram testados diversos fones de ouvido, melhorias nas conexões do circuito e na posição da antena e nenhuma mudança teve como resultado som nessa configuração, a rádio ficou “surda”, algo estava limitando a técnica. Decidiu-se trocar de espaço, pois o cenário desse primeiro teste estava rodeado pelos de altos muros do campus da universidade e por árvores que poderiam estar se interpondo à captação dos sinais além de ser incômodo para a artista por apresentar dificuldades para modificar a antena (estendê-la no espaço, aumentar altura), devido a vegetação que poderia cortar o fio de cobre, chave para o procedimento.

5.3 Teste II

O processo de experimentação avançou no Campus II da UFPEL, especificamente no estacionamento por ter 30 metros de longitude despejada, com um extremo com área verde, ótimo para a instalação da antena e o aterramento. Foram colocados letreiros ao longo do comprimento da antena para alertar sobre a causa dos elementos colocados no espaço público da instituição e cuidar de possíveis danos externos. A disposição da antena ao longo do estacionamento do Campus II da UFPEL pode ser observada na Figura 5 e o sistema de aterramento utilizado durante os testes e o circuito completo em funcionamento, conectado ao fone utilizado nos experimentos, são apresentados na Figura 6, na continuação.

Figura 5: Extensão da antena desde o extremo final até o aparelho rádio-galena com sinalização. Acervo dos autores.

Figura 6: Na esquerda, aterramento sinalizado; na direita, circuito completo conectado, em funcionamento. Acervo dos autores.

Se realizaram os mesmos procedimentos que durante o teste anterior e o rádio realizou a função desejada quando conectado ao fone estéreo vintage.

A escuta era nítida e conseguiu-se escutar uma estação ao longo da bobina. Esta última foi novamente lixada para melhorar o contato com o cobre que cumpre a função de dial e aumento definição no áudio. A sinalização instalada serviu para enxergar a intensidade do vento (bandeirinhas), o que deu para notar uma diminuição na intensidade dos sinais, quando este último, aumentava. O contato com o corpo parece fundamental para o funcionamento, aumentando o conceito de “sensibilidade”, então agora podemos falar de “ Circuito: céu-corpo-terra”⁵. Passantes testemunhas da instalação em funcionamento foram convidados a experimentar a escuta e suas reações de surpresa, risos, silêncio atencioso e comentários, fizeram parte da experiência. Foram registradas em áudio as escutas de interferência, a eventual presença de vozes ou músicas provenientes de transmissões captadas e também os momentos de silêncio. Nas gravações podemos escutar o rádio com graves marcados pelo fone estéreo, pássaros e sons do lugar. No teste ficou comprovada a funcionalidade do aparelho para avançar na etapa artística/performativa

Ao longo do processo, foram realizados registros de pequenos trechos de áudio⁵ com um smartphone. A tarefa foi acompanhada de anotações reflexivas sobre as sensações corporais e perceptivas decorrentes da escuta. Essas observações consideram aspectos como a proximidade física ao aparelho, variações no nível de atenção e respostas corporais produzidas pela experiência de escuta.

Essa etapa não teve uma finalidade artística concreta, foi uma busca aberta, a familiarização com o território sonoro e com as variáveis técnicas do dispositivo. O processo foi orientado por perguntas como: a escuta é nítida pelos fones, mas como a gravação poderia ser aprimorada? Que nível de protagonismo poderia ser atribuído à paisagem sonora? Como o silêncio se manifesta? Poderia associar sons específicos a ações pedal que guiem a performance? Quais contratempos técnicos poderiam se apresentar no ambiente da praia? A partir dessa exploração,

⁵ Ouça em: https://drive.google.com/file/d/1F8X9stQ_nva2-eiZvuef_cooWzuaXpyf/view

foram delineadas possibilidades composicionais e performativas a serem desenvolvidas nos testes seguintes.

6 EXPERIMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO NA PRAIA DO CASSINO: COGITANDO POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

O relato descrito ocorreu no domingo, 12 de abril de 2026, às 18 horas da tarde na Praia do Cassino. Ao construir a vivência como um relato escrito, tornou-se inevitável o entrecruzamento entre o campo lógico/pragmático, próprio da linguagem da metodologia científica, e o campo poético/emotivo, proveniente da prática artística, uma vez que o indivíduo está atravessado pela experiência performática, eixo central da pesquisa artística. Nesse processo, atribuímos significados, símbolos e lógicas a situações aparentemente desprovidas deles, buscamos semelhanças no conhecido e criamos construções mentais paralelas, como ocorreu neste caso, ao relacionar a atividade de escuta com a rádio com a prática da pesca. A ideia emergiu de uma mesma posição no pensamento e organização estética: experiência da espera, preparação que antecede a ação, percepção compartilhada entre ambas as práticas e da relação com o ambiente, a partir da ótica da artista.

A artista chegou à Praia do Cassino com seu aparelho, a rádio-galena preparado para a captura de sons. Antes de iniciar a atividade, observou o ambiente, analisando a direção e a intensidade dos ventos, bem como o movimento das correntes de ar que atravessavam o espaço. A partir dessa leitura do lugar, escolheu o ponto onde realizaria a captação das ondas.

Em seguida, preparou o dispositivo: estendeu a antena, utilizando a área mais elevada do posto de salva-vidas (aproximadamente, a 5 metros do solo), apresentada na Figura 8, e uma cana cravada no outro extremo para mantê-la afastada da superfície. Além disso, fixou a haste de cobre na areia úmida a meio metro (figura 9), estabelecendo o aterramento que completaria o circuito entre céu e terra. Com o aparelho ligado aos fios, iniciou-se o processo de escuta, mantendo atenção constante a qualquer indício de possível captura. A situação de escuta com o circuito completo ligado durante a experimentação na Praia do Cassino é apresentada na figura 10.

Figura 7: Elevando o extremo da antena no ponto mais alto do posto de salva-vidas. Acervo dos autores.

Figura 8: Cravando a haste de cobre, o aterramento. Acervo dos autores.

Figura 9: Instância da escuta com o circuito completo ligado. Acervo dos autores.

A sintonia foi difícil, seja pelo tamanho da bobina que possuíamos, ou pela distância de uma antena de rádio. Não foi descartada a hipótese de que as condições climáticas pudessem também estar interferindo na captura das ondas de rádio. A partir dessa experiência, foram delineadas perspectivas para a continuidade da pesquisa: 1. tornar ejetável a bobina do circuito; 2. possuir diferentes tamanhos de bobinas para recolha de diferentes frequências; 3. planejar outros horários e antever condições climáticas diferentes da primeira experiência. Essa foi a experiência de pescaria, onde a pescadora volta para casa com o balde cheio de estratégias criativas.

Ao finalizar o processo, que entendemos como ato performativo, a artista recolheu a linha, retirou o aterramento da areia e guardou o aparelho. A experiência proporcionou a escuta do som ambiente, o alavancar de ideias artísticas para aquele espaço em simultâneo à quebra de uma expectativa. Essa experiência nos faz lembrar e dar a devida importância ao contato direto com o ambiente, no qual vento, atmosfera e território influenciaram a pescaria das ondas.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Diálogo entre prática artística e referencial teórico

Os resultados obtidos evidenciam a pertinência da compreensão da prática artística como forma de produção de conhecimento, conforme proposto por Borgdorff (2011). Ao longo do processo, a construção do rádio-galena, os testes de escuta e a realização da performance constituíram simultaneamente procedimentos criativos e investigativos, permitindo que questões estéticas, técnicas e conceituais emergissem da própria prática.

A experimentação performativa também dialoga com a noção de *happening* discutida por Pereira e Oliveira Junior (2025), especialmente no que se refere à abertura ao imprevisível e à construção da obra a partir da interação entre corpo, espaço e acontecimento. Na performance Circuito Céu–Terra: a pescadora de sons, os sinais captados, as interferências e as condições ambientais atuaram como elementos ativos na constituição da experiência artística.

Da mesma forma, os resultados reforçam a compreensão de Schafer (2011) acerca da paisagem sonora como campo dinâmico de relações entre som e ambiente. As variações na recepção do rádio-galena evidenciaram que a escuta não se restringe ao conteúdo transmitido pelas emissoras, mas envolve também as características do território, as condições atmosféricas e os sons presentes no entorno.

Por fim, a relevância da materialidade técnica observada durante a construção e utilização do dispositivo aproxima-se das reflexões de Steuernagel (2015), para quem o gesto musical é inseparável das condições físicas e instrumentais que o produzem. Nesse contexto, a montagem, o ajuste e a manipulação do rádio-galena configuraram-se como parte integrante do processo composicional e performativo.

7.2 Contribuições da pesquisa e perspectivas futuras

A presente pesquisa investigou o rádio-galena como dispositivo de escuta, criação e performance, deslocando-o de sua função comunicacional para o campo da pesquisa artística. A partir da construção do aparelho, da experimentação em diferentes ambientes e da realização da performance Circuito Céu–Terra: a pescadora de sons, foi possível compreender como a interação entre corpo, território e tecnologia pode constituir um campo fértil para a produção artística e para a geração de conhecimento.

Ao longo do percurso investigativo, estabeleceram-se aproximações entre os universos da pesca e da radiofonia, articulados por aspectos como a preparação, a espera, a atenção ao ambiente e a imprevisibilidade dos resultados. Dessa relação emergiu a figura da pescadora de sons, metáfora que orientou tanto a construção poética quanto a elaboração performativa da obra.

Os experimentos realizados evidenciaram que a instabilidade dos sinais, as interferências eletromagnéticas e as condições ambientais não constituem apenas limitações técnicas, mas elementos integrantes da própria construção estética da performance. Nesse contexto, o rádio-galena revelou-se um mediador sensível, cuja potência criativa reside justamente na abertura ao contingente, ao acaso e às transformações do ambiente.

A pesquisa também demonstrou que a escuta situada pode ampliar as possibilidades da arte sonora ao incorporar fatores espaciais, climáticos e territoriais como componentes ativos da criação. Os sons captados e não captados, os momentos de silêncio e as oscilações da recepção passaram a integrar a obra como matéria expressiva, deslocando o foco do controle para a atenção ao que emerge durante a ação performativa.

Como desdobramento futuro, pretende-se expandir a investigação para outros contextos ambientais, explorando novas formas de interação entre dispositivo, corpo e território. Entre as possibilidades estão a utilização simultânea de múltiplos rádios-galena, a experimentação com diferentes configurações de bobinas e antenas, bem como a incorporação de procedimentos que provoquem interferências controladas no sinal. Tais perspectivas apontam para a continuidade da pesquisa sobre escuta, instabilidade, materialidade sonora e performance, ampliando o potencial criativo do dispositivo em contextos de arte sonora.

Em relação ao objetivo proposto, considera-se que a pesquisa o alcançou parcialmente, na medida em que evidenciou possibilidades composicionais, performativas e criativas do rádio-galena a partir da construção do dispositivo e da realização da performance investigada. Contudo, as próprias limitações e variabilidades observadas durante os experimentos indicam a necessidade de novos estudos e experimentações em outros contextos para ampliar a compreensão de seu potencial artístico.

8 REFERÊNCIAS

ARBILLA, Graciela; SILVA, C. M. Antropoceno: os desafios de um novo mundo. **Revista Virtual de Química**, Niterói, RJ, v. 10, n. 6, p. 1619–1647, 2019.

BORGES, Arthur. *Como fazer um rádio-galena*. [S. l.: s. n.], 2013. 1 vídeo. Publicado pelo canal Arthur Borges. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ax5u_jCwCro. Acesso em: 20 out. 2025.

BORGDORFF, Henk. The Production of Knowledge in Artistic Research. In: BIGGS, Michael; KARLSSON, Henrik (Org.). **The Routledge Companion to Research in the Arts**. London: Routledge, 2011. p. 44–63.

DOMINGOS, Alline; GRANDO, Paula. *Divulgação da ciência e da tecnologia através de experiências didáticas – Fase 2*. São José: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), 2016. Projeto de extensão (APROEX 03/2016).

PEREIRA, Jonatas da Silva; OLIVEIRA JUNIOR, Elder dos Santos. Happening, gesto e processo criativo: revisão de literatura e relatos de experiências imersivas no *happening* Arrudeia (2025), de Jonatas Pereira. **Revista Mosaico: Processos Criativos em Música e em Artes do Som**, Belém, PA, v. 2, n. 1, p. 47–62, 2025.

PRATAGY, Leonardo; SIQUEIRA, Flávio. Árvore de identidades: processo criativo de uma instalação sonora inserida em um espetáculo de teatro. **Revista Mosaico: Processos Criativos em Música e em Artes do Som**, Pelotas, RS, v. 2, n. 1, p. 264–286, 2025.

SERELLANES, Lucía Belén Sória; OLIVEIRA, Elder; Gras, Germán Enrique. Possibilidades composicionais, performativas e criativas a partir da construção de uma rádio-galena. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*. Dossiê Grupo de pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 18-41.

DOI: [10.5281/zenodo.20782988](https://doi.org/10.5281/zenodo.20782988)

ROMANCINI, Richard; HORTA, Patrícia. **Rádio e História: da galena ao podcasting: o rádio no Brasil e no mundo**. [Local]: [Editora], 2012.

SCHAFER, R. Murray. **A afinação do mundo**. Tradução de Marisa Trench Fonterrada. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011.

STEUERNAGEL, Marcell Silva. O gesto na composição musical. **Revista Vórtex**, Curitiba, v. 3, n. 1, p. 146–158, 2015.

SERELLANES, Lucía Belén Sória; OLIVEIRA, Elder; Gras, Germán Enrique. Possibilidades composicionais, performativas e criativas a partir da construção de uma rádio-galena. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Dossiê Grupo de pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora*. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 18-41.